

O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILGAN YER-SUV ISLOHOTI (1925-1929 YILLAR) TARIXSHUNOSLIGI SOVET TARIXCHILARI NIGOHIDA

Quvvталиев Ubaydulla Begimqulovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, Tarix fakulteti
Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari yo‘nalishi
2-kurs magistranti. Qatag‘on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi

Anotatsiya: Ushbu maqolada Sovet davrida e‘lon qilingan O‘zbekistondagi yer-suv islohotining ikkinchi bosqichi qilingan ilmiy ishlar va boshqa adabiyotlar haqida muallif talqinini bayon qiladi.

Kalit so‘zlar: Yer-suv islohoti, sovet hukumati, yer egaligi, sinfiy yondashuv, statistik ma‘lumotlar.

Hozirda shiddat bilan globallashayotgan dunyo, yangi O‘zbekiston oldiga ham o‘zgarayotgan davrning talabiga mos ravishda, tarixchilar oldida ham, har tomonlama o‘z fikriga ega, yuksak bilimli va vatanparvar avlodni tarbiyalashni dolzarb masala sifatida qo‘ymoqda. Binobarin o‘z tarixini, milliy o‘zligini qadim anana va urfodatlarini bilmagan, uni anglay olmagan xalq tezda o‘zining ozodligini, hamda yuz yillar davomida ota-bobolarining mashaqqatli mehnati, chekkan zahmatlari va to‘kkan qonlari evaziga qurilgan milliy davlatchiligini va mustaqilligini yo‘qotadi.

Xalqimiz necha yuz yillar davomida turli tala to‘plar va bosqinlar sharoitda ham o‘zligini saqlab qoldi. Shu o‘rinda birinchi prezidentimiz Islom Karimovning, “Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch” asridagi quyidagi fikri o‘rinlidir. “...dunyodagi zo‘ravon va tajovvuskor kuchlar qaysi bir xalq yoki mamlakatni o‘ziga to‘be qilib bo‘ysindirmoqchi, uning boyliklarini egallamoqchi bo‘lsa, avvalambor uni qurolsizlantirishga, yani uning buyuk boyligi bo‘lmish milliy qadryatlari, tarixi va ma‘naviyatidan judo qilishga urinadi”[1]. Hech shubha yo‘qki bugungi globallashuv jarayonida turli xil yot madaniy, g‘oyaviy hurujlarga qarshi kurashda tariximizni chuqur, har tomonlama puxta va holis o‘rganish hal qiluvchi rol o‘ynaydi[2]. Biroq, bugungi milliy mustaqilligimizgacha tariximizning butun boshli davrlariga ham nisbatan to‘g‘ri va holis qarashlar shakllanmadi, tariximizda sezilarli izqoldirgan masalalar yetarlicha o‘rganilmadi. O‘zbekistonning eng muhim va ziddiyatli tarixiy davrlaridan biri bu XX asrning 20 yillari tarixi eng dolzarb va ziddiyatli davrlaridan biridir. Bu davrda sovet hukumati tomonidan O‘rta Osiyoda bir qator siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy tadbirlar o‘tkazildi. Bulardan eng muhimi avvalo, o‘lkadagi millatlar suniy ravishda bir-biridan hududiy chegaralinish orqali ajratildi hamda O‘zbekiston SSR, Qozog‘iston SSR, Turkmaniston SSR, Qirg‘iziston SSR,

Tojikiston SSR va Qoraqalpog‘iston AO lari tashkil etildi. Keyingi bosqichda o‘lkadagi mana shu yangi sovet respublikalarida, sovet hukumatining ijtimoiy tayanchini yaratish uchun yer-suv islohoti davom ettirildi. O‘zbekiston tarixidagi 1925-1929 yillardagi yer-suv islohoti tarixshunosligi sovet davrida bir qancha qarama-qarshi talqinlar asosida o‘rganildi. Mamlakatimiz tarixining bu qismini bugungi kun nuqtai nazaridan tahlil qilish tarix fanining muhim vazifalaridan biriga aylangan. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon sovet davlatining XX asrning 20 yillari tarixi, uning O‘rta Osiyo va Qozog‘istondagi yer suv islohoti va jamoalashtirish siyosati bo‘yicha bir qator ilmiy ishlar va asarlar e‘lon qilindi[3]. Bu tadqiqot ishlarida Yer-suv islohotining iqtisodiy oqibatlarini statistik ma‘lumotlar, raqamlar asosida berilib, atroflicha tadqiq qilishdi[4]. Sovet hukumatining agrar siyosati O‘zbekiston qishloqlarida yuz yillardan beri shakllanib kelgan yerga egalik qilish strukturasi butunlay buzib, mulkchilikning mutlaqo yangi va jahon tarixida misli ko‘rilmagan shaklini tadqiq qildi.

1925-1929 yillarda Yer-suv islohoti davomida nafaqat yer mulk balki, chorva mollari ham davlat foydasiga musodara qilindi. Bu esa oktabr inqilobining “yer dehqonlarga” degan va‘dasining buzilganligini, mamlakat mehnatkashlarining asliy orzu umidlarini inqilob oqlamaganligini anglatardi. Mavzuning tarixshunosligiga doir ilmiy tadqiqotlar va asarlar ilmiy-nazariy jihatdan ikki (sovet davri va mustaqillik) davriga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiqdir[5]. Bular sovet davrida (1925-1991-yillar) yaratilgan kitoblar va ilmiy tadqiqotlar, ikkinchi davri Mustaqillik yillarida yaratilgan ilmiy ishlar va tadqiqotlar. 30 yillardagi adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarning xarakterli jihatitaxiy tadqiqotlarda sinfiy yondashuv kuchayib, lenincha dunyoqarashga asoslangan metadalogiyaga amal qilindi. XX asrning 30 yilarida sovet davlatida markisistik mafkura hukmronligi uzil-kesil qaror topdirildi. Oqibatda sovet davlatida tarix fanining muayyan voqelikka asoslanishiga barham berildi. Lekin shunday bo‘lsa ham tarix fan sifatida rivojlanishda davom etaverdi. O‘rta osiyoning agar tarixining bir qismi bo‘lgan yer-suv islohotlarini tadqiq etish uchun bir qator ilmiy ishlar e‘lon qilindi. XX asrning 30 yillarning 1-yarmidan boshlab Sovet davlatining O‘zbekistonda olib borgan yer-suv islohoti va boshqa ijtimoiy siyosiy tadbirlari haqida bir qator ilmiy adabiyotlar yaratilgan. Bir qator ilmiy ommabop asarlarda, chunonchi Katta Sovet ensiklopediyasida yer suv islohoti haqida bazi stastistik ma‘lumotlar va raqamlar e‘lon qilingan[6]. 1925-1929 yillardagi Yer suv islohotidan avvalgi qishloq xo‘jaligidagi vaziyat haqida V.Laverentevning “Kapitalizm Turkistonda (O‘rta Osiyoda burjua mustamlakachiligi)” [7].

Jumladan Ilyas Saidgeeriyevich Alkinning “O‘rta Osiyo: Qoraqalpog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekistonning iqtisodiy-geografik ocherki” asarida O‘zbekistonda amalga oshirilgan yer suv islohotining 2-

bosqichining iqtisodiy natijalari haqida ma'lumotlar beriladi[8]. E.Zelkina o'zining “O'rta Osiyoda agrar masalar bo'yicha ocherklar”ida Turkistonda keyinroq O'zbekistonda yer sovet davlatining yer va agrar siyosatining mohiyatini kommunistik partiya nuqtai nazaridan ochib, izohlab berishga harakat qiladi[9]. Ikkinchi jahon urushidan keying ilmiy adabiyotlarda sovet hokimyatining paydo bo'lishi, sovetlarning O'rta Osiyodagi agrar siyosatining ijtimoiy xarakteri va oqibatlari nisbatan kengroq ochib berishga harakat qilingan bo'lsa ham marksistik mafkura doirasidan tashqari chiqilmagan G.Rizayevning “O'zbekistonda yer-suv islohoti haqida qisqacha ocherki”da yer suv islohoti va kollektivlashtirish sovet hokimyatining burjua yer egaligi sarqitlariga zarbasi sifatida talqin etiladi[10]. Lidiya Kunakova o'zining “O'zbekistonda Farg'ona vodiysida yer-suv islohotini amalga oshirish uchun kurash”[11] deb nomlangan nomzodlik dissertatsiyasida O'rta Osiyoda amalga oshirilgan yer suv islohoti sotsalizmning kapitalizm ustidan g'alabasi va jahon proletarning Kommunizm sari muhim qadami sifatida baholandi. Tarixiy tadqiqotlarda sinfiy yondashuv kuchayib, lenincha dunyoqarashga asoslangan metodologiyaga amal qilindi. XX asrning 30 yillarida sovet davlatida markisistik mafkura hukmronligi uzil-kesil qaror topdirildi.

60-70 yillarda qilingan tadqiqotlarda sovet davlatining yer-suv islohoti, qishloqdagi o'zgarishlar, xususan, qishloqda mulkchilik bekor qilinishi strukturasi rivojlantirish va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy masalalari tadqiq qilindi. 60-70-yillardagi muammo tarixshunosligi borasida yaxshi adabiyot va ilmiy ishlar chop etildi. G. Rizaev tomonidan Sovet davlatining ilk yillaridan boshlab O'zbekistonda amalga oshirgan butun agrar siyosti haqida ocherk e'lon qilindi[12]. O'zbekistonda Sovet davlatining 1925-1929 yillardagi yer suv islohoti haqida, uning borishi, sabablari va oqibatlari haqida L.Z.Kunakova alohida doktorlik dissertatsiyasini e'lon qildi. Bundan tashqari R.X.Aminova, I.Alimov, A.Y. Ibragimov va boshqalar tomonida tahlil qilindi. Farg'ona vodiysi qishloqlarining 1920 yillarning 2 yarmidagi iqtisodiy hayotining ayrim jihatlari bilan M.Y.Perpera, M.Po'latovalar shug'ullandilar. O'zbekistonda ommaviy kollektivlashtirish arafasidagi iqtisodiy-agrar vaziyat, 20-yillarda O'zbekistonda yer-mulk qonunchilik faoliyati M.S.Vasikova asarlarida ham atroflicha ko'rib chiqilgan. 20-yillar ikkinchi yarmi voqealarining tarixshunoslik jihatlari R.Aminova va R.Xadiyevna asarlarida ochib berilgan.

O'zbekiston tarixining 20-yillaridagi murakkab va ziddiyatli davri bir tomonlama tahlil qilish asosida o'rganilgan bo'lsa ham, bu davrni o'rganishning tarixiy tajribasi Kommunistik partiyaning tarix fani oldidagi ulkan senzurasiga qaramay ancha takomillashdi. Bu borada sezilarli darajada ilmiy adabiyotlar e'lon qilina bordi. O'sha davrdagi bir qator yirik tarixchilar Sovet davrining ilk yillarini ehtiyotkorlik bilan bo'lsa ham ochib bera oldi. Bu jarayonlarning hammasi Tarixshunoslik fani rivojida sezilarli yutuq bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Karimov. I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. T –: 2008. 8-bet
2. Dr Talal Atriss. Globalization and moral values. The seventh international conference on “The impact of Globalization on Development and care services in Islamic Countries”. 12-15 october 2002, Cairo Egypt
3. Shamsutdinov R. O`zbekistonda sovetlarning quloqlashtirish siyosati va uning fojiali oqibatlari. T.2001
4. Ahmedov Dilshodbek Rustambekovich. Sovet hokimiyatining Farg'ona vodiysi qishloq xo'jaligida mulkdorlar qatlamini cheklash siyosati (1917-1929 yillar)
5. Хайдаров Муродилла Маҳмуталиевич. Ўзбекистонда Совет давлати бошқарув тизимининг шаклланиши, босқичлари ва моҳияти (1917-1941 йй) Ўзбекистон тарихи Тарих фанлари доктори диссертацияси автореферати. Тошкент – 2018. 8-бет.
6. Большая российская энциклопедия гл. ред. О. Ю. Шмидт. - Москва : Советская энциклопедия, 1926-1947. стр.377;
7. Лаврентьев В. Капитализм в Туркестане (Буржуазная колонизация Средней Азии). – Л.: ИздКоммунистическая академия, 1930.
8. Алкин, Илиас Саидгиреевич. Средняя Азия: экономико-географический очерк Кара-Калпакстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана / Илиас Алкин. - Москва : Издание Науч.-исслед. ассоц. по изучению нац. и колониальных проблем, 1931. стр.380
9. Зелькина Е. Очерки по аграрному вопросу в Средней Азии.–Т.: Госиздат, 1930;
10. Ризаев Г.Р. Краткий очерк о земельно-водной реформе в Узбекистане, - Ташкент, Госиздат, 1947;
11. Кунакова, Лидия Захаровна. Земельно-водная реформа в Узбекистане. (1925-1929 гг.) [Текст] / Л. З. Кунакова, канд. ист. наук ; Отв. ред. д-р ист. наук проф. Х. Ш. Иноятов ; М-во нар. образования Кирг. ССР. Ошский гос. пед. ин-т. - Фрунзе : Мектеп, 1967. - 300 с.
12. Ризвев Г. Аграрная политика Советской власти в Узбекистане (1917-1955 гг.). Ташкент, 1967 47 с.

